

Пасічник О. М.

аспірант

Київського національного університету технологій та дизайну

pasichnyk.om@knuud.edu.ua

ORCID ID : <https://orcid.org/0009-0007-7843-3059>

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

JEL Classification: L 26, O 33, L 21, M 12

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджено особливості формування та трансформації організаційних структур управління підприємств фармацевтичної галузі України в умовах воєнного стану крізь призму теорії інституційного ізоморфізму. Актуальність теми зумовлена стратегічною роллю фармацевтичної галузі для забезпечення національної безпеки та громадського здоров'я, а також високим рівнем її регуляторної стандартизації. Встановлено, що домінування формалізованих, механістичних структур, характерних для високорегламентованих бізнес-систем, забезпечує відповідність вимогам комплаєнсу, однак у періоди екстремальної невизначеності, спричиненої війною, потребує доповнення елементами органічності та децентралізації управління.

На основі аналізу сучасних підходів ситуаційної теорії та неінституціоналізму обґрунтовано, що інституційний ізоморфізм у фармацевтичному секторі може виступати не лише інструментом легітимації, а й механізмом стратегічного виживання. Виявлено прояви інституційного роз'єднання між задекларованими та фактичними моделями управління, що дозволяють підприємствам поєднувати демонстративну відповідність нормативним вимогам із внутрішньою операційною гнучкістю.

У межах дослідження здійснено класифікацію організаційних структур, що застосовуються в галузі, проаналізовано механізми їх адаптації в умовах воєнних ризиків, а також оцінено взаємозв'язок між типом структури, швидкістю управлінської реакції та ефективністю діяльності. Доведено, що оптимальною моделлю розвитку є гібридна архітектура управління, яка поєднує регуляторну формалізацію з гнучкими горизонтальними комунікаціями та ситуативним перерозподілом повноважень.

Отримані результати поглиблюють теоретичні уявлення про інституційні механізми трансформації організацій у кризових умовах та мають практичне значення для формування ефективних моделей управління підприємствами фармацевтичної галузі в умовах воєнної невизначеності.

Ключові слова: фармацевтична галузь, організаційна структура управління, інституційний ізоморфізм, інституційне роз'єднання, воєнний стан, адаптивність, механістичні та органічні структури, управлінська ефективність.

Annotation. The article examines the features of the formation and transformation of organizational management structures of enterprises in the pharmaceutical industry of Ukraine under martial law through the prism of the theory of institutional isomorphism. The relevance of the topic is due to the strategic role of the pharmaceutical industry in ensuring national security and public health, as well as its high level of regulatory standardization. It has been established that the dominance of formalized, mechanistic structures, characteristic of highly

regulated business systems, ensures compliance with compliance requirements, however, in periods of extreme uncertainty caused by war, it requires addition of elements of organicity and decentralization of management.

Based on the analysis of modern approaches of situational theory and neo-institutionalism, it is substantiated that institutional isomorphism in the pharmaceutical sector can act not only as a legitimation tool, but also as a mechanism of strategic survival. Manifestations of institutional disconnection between declared and actual management models have been identified, which allow enterprises to combine demonstrative compliance with regulatory requirements with internal operational flexibility.

The study has classified organizational structures used in the industry, analyzed the mechanisms of their adaptation in conditions of military risks, and also assessed the relationship between the type of structure, the speed of management response and the effectiveness of activities. It has been proven that the optimal development model is a hybrid management architecture that combines regulatory formalization with flexible horizontal communications and situational redistribution of powers.

The results obtained deepen theoretical understanding of institutional mechanisms of organizational transformation in crisis conditions and have practical significance for the formation of effective models of management of pharmaceutical enterprises in conditions of military uncertainty.

Keywords: pharmaceutical industry, organizational structure of management, institutional isomorphism, institutional separation, martial law, adaptability, mechanistic and organic structures, management efficiency.

Вступ

Постановка проблеми. Фармацевтична галузь є стратегічно важливою для будь-якої країни, адже товари та послуги, що є продуктом її виробництва, мають значний вплив на здоров'я та якість життя громадян. Для країн з високим ступенем регуляції та України, яка прагне стати такою, специфіка діяльності галузі полягає у значній стандартизації та бюрократизації більшої частини процесів усіх учасників господарювання. Стандартизація, що дозволяє зменшити кількість управлінських помилок, які можуть вплинути на кінцеву якість продукції, яка потрапляє до споживачів, спонукає підприємства до використання бюрократичних організаційних структур. Однак реальний вплив таких факторів як війна на розвиток організаційної структури управління підприємством створює для підприємств фармацевтичної галузі значні виклики, що можуть потребувати високої гнучкості та ефективності. Відповідно дослідження проблематики інституційного ізоморфізму у фармацевтичній галузі, а саме процесу створення балансу між регуляторним комплаєнсом та управлінською адаптивністю, створюють значний науковий та практичний інтерес.

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методологічним фундаментом дослідження організаційних структур управління виступають роботи представників ситуаційного підходу, Дана концепція розділяє організаційні структури на механістичні та органічні шляхом доведення залежності ефективності управління від стабільності зовнішнього середовища. Дослідники Hanelt A., Bohnsack R., Marz D. та Antunes Marante C. описують неминучість переходу від механістичних до органічних структур через вплив цифрових екосистем [15].

Теорія неоінституціоналізму ізоморфізму розглядає поняття інституційного міфу, який полягає у тому, що організації приймають формальні структури для легітимізації процесів, а не підвищення ефективності. Дана концепція знаходить своє емпіричне підтвердження у дослідженнях Argoyo P. Автор доводить, що за сучасних умов високої регуляторної невизначеності бізнес вдається до стратегії «церемоніальної відповідності», підтверджуючи, що демонстративне дотримання правил є

механізмом захисту від зовнішнього тиску, який дозволяє зберегти внутрішню операційну гнучкість [11].

У вітчизняній науці проблематика інституційної адаптації та ізоморфізму набувають особливої актуальності в останні роки. Так Космідайло І.В., Равлик Р.В. досліджують вплив інституційних факторів на трансформацію системи управління підприємством, розглядаючи їх як сукупність чинників різного напрямку впливу [16]. Корицька О.І. та Кальмук Б.Ю розглядають процес адаптації організаційних структур крізь призму децентралізації управління [6].

Незважаючи на значний науковий доробок, питання адаптації організаційних структур управління високорегламентованих бізнес-систем, зокрема, фармацевтичних, в умовах екстремальної невизначеності воєнного стану залишається малодослідженим. Більшість існуючих праць розглядають феномен інституційного роз'єднання, як негативне явище або наслідок корупції, тоді як його роль як механізму виживання підприємств під час війни потребує емпіричного вивчення.

Мета даного дослідження. Визначення особливостей формування та трансформації організаційних структур управління підприємств фармацевтичної галузі України в умовах воєнного стану та оцінка впливу інституційного ізоморфізму на здатність підприємств поєднувати регулярний комплаєнс і оперативну адаптивність.

Завданнями даного дослідження є

Класифікація типів організаційних структур, що застосовуються на підприємствах фармацевтичної галузі, та порівняння задекларованих та фактичних моделей управління.

Виявлення механізмів інституційного роз'єднання та ізоморфізму, які впливають на вибір і підтримку організаційних форм у періоди екстремальної невизначеності.

Кількісна та якісна оцінка зв'язку між типом організаційної структури, швидкістю адаптації персоналу та загальною ефективністю управління.

Аналіз внутрішньої трансформації архітектури управління, спричиненої воєнними викликами.

Формулювання емпіричних висновків щодо того, як інституційні вимоги та операційні потреби співіснують у практиці управління підприємствами під час війни.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети дослідження застосовано комплексний підхід, що охоплює методи якісного та кількісного аналізу. Методологічну основу роботи складають положення теорії ситуаційного підходу та неінституціоналізму, що дозволяє розглядати організаційні структури як динамічні системи, що адаптуються до екстремальних умов зовнішнього середовища.

Дослідження базується на цільовій експертній вибірці. До участі було залучено 11 респондентів, які є представниками адміністративно-управлінського персоналу підприємств фармацевтичної галузі України. Розмір вибірки обраний з метою проведення якісного опитування ключових управлінців. Під час попереднього аналізу інтерв'ю спостерігалася інформаційна насиченість, що підтверджує адекватність вибірки для виявлення основних механізмів трансформації організаційних структур управління. Водночас через малу чисельність респондентів кількісні висновки мають обмежену зовнішню валідність, що враховано при інтерпретації результатів. Основними критеріями включення респондентів до вибірки були:

- належність до керівних посад, що передбачають виконання таких робочих завдань як стратегічне планування, організацію, координацію та контроль над діяльністю підприємства;
 - безперервний досвід роботи на підприємстві у довоєнний період та у період воєнного стану з 2022 року;
 - працевлаштування в різних підприємствах галузі для репрезентативності.
- Структура вибірки за напрямком діяльності підприємств респондентів:
- виробництво кінцевої фармацевтичної продукції або сировини – 4 респонденти;
 - імпортер фармацевтичної продукції або сировини – 1 респондент;
 - оптова торгівля фармацевтичною продукцією, тобто дистриб'ютори – 2 респонденти;

- роздрібна торгівля фармацевтичною продукцією, тобто аптеки та аптечні мережі – 1 респондент;

- сервісні компанії – такі підприємства, які не виконують прямих дій із фармацевтичною продукцією або сировиною, проте їх основним видом діяльності є надання послуг підприємствам, що працюють із фармацевтичною продукцією – 3 респонденти.

Основним інструментом збору емпіричних даних обрано метод глибинного напівструктурованого інтерв'ю у поєднанні з анкетуванням. Даний формат дозволив не тільки отримати кількісні оцінки ефективності, але й розглянути індивідуальні підходи до трансформації бізнес-процесів в умовах воєнних загроз.

Збір даних проводився в серпні 2025 року з дотриманням принципів конфіденційності. З огляду на безпекові ризики та комерційну таємницю, всі дані було анонімізовано, а назви підприємств у роботі не розголошуються.

Обробка отриманого масиву інформації здійснювалась у два етапи:

Контент-аналіз та компаративний аналіз – для порівняння задекларованих та фактичних організаційних структур, а також для виявлення закономірностей адаптації до умов війни.

Кореляційно-регресійний аналіз – для математичної перевірки висунутих гіпотез. За допомогою пакету аналізу даних Microsoft Excel було розраховано коефіцієнти кореляції Пірсона (r) та коефіцієнт детермінації (R^2) для виявлення сили та характеру зв'язків між а) причиною формування організаційної структури та загальною ефективністю організаційної структури підприємства; б) причиною формування організаційної структури та швидкістю адаптації нового співробітника; в) швидкістю адаптації персоналу та загальною ефективністю організаційної структури підприємства.

Результати

Організаційна структура управління підприємством є сформованою системою управління, що складається із визначених взаємозв'язків між його структурними підрозділами, а також між його окремими працівниками. Вона відіграє значну роль у виконанні усіх процесів, а також формує внутрішню політику підзвітності підлеглому до керівника.

На даний момент сучасна економічна наука розглядає значну кількість класифікацій бюрократичних та адаптивних організаційних структур за різними моделями горизонтальної та вертикальної взаємодії [1]. Відповідно до типу організаційної структур управління у даній статті запропонована класифікація, яка базується на вертикальній взаємодії, тобто взаємозв'язках між підлеглим та керівником:

- лінійна – підлеглий має одного керівника, який керує своїм структурним підрозділом;
- функціональна – підлеглий має декілька керівників, кожен з яких відповідає за окрему сферу діяльності;
- лінійно-функціональна – кожен підлеглий має одного керівника, який керує своїм структурним підрозділом, однак управлінські рішення приймаються колегіально відповідно до рішень інших функціональних керівників;
- матрична – підлеглий підпорядковується одночасно кільком керівникам: функціональному керівнику та проектному керівнику;
- дивізійна – підприємство розділено на окремі блоки, які за певними ознаками можна вважати окремими підприємствами;
- проектна – співробітники утворюють тимчасові команди для реалізації конкретних задач;
- змішана – поєднує в собі риси кількох або всіх вище перелічених структур.

Помилки в управлінні на підприємствах фармацевтичної галузі мають значний потенційний вплив на здоров'я та якість життя споживачів через прямий вплив на кінцеву якість основних продуктів галузі. Ефективна організаційна структура управління допомагає підприємствам зменшити кількість помилок при прийнятті рішень та виконанні робочих задач та обов'язків. Відповідно до

GMP, GDP, GPP та інших стандартів, які застосовуються у фармацевтичній галузі, роль, обов'язки та взаємодія персоналу на підприємстві мають бути чітко визначеними в організаційній структурі [8], [9].

Відповідно до стандартів, лінійна структура, яка є найбільш бюрократичною, має найбільше підходити підприємствам фармацевтичної галузі. Проведене дослідження ілюструє, що лінійна структура застосовується не всіма підприємствами незалежно від основного типу господарської діяльності. Відповідно до отриманих даних опитування, лінійна структура офіційно задекларована у 8 з 11 (72%) підприємств. Таким чином, значна частка використання лінійної організаційної структури пов'язана із вимогами до чіткого розподілу відповідальності, що стандартизовані у фармацевтичній галузі.

Рис.1. Діаграми розподілу підприємств за типами організаційних структур управління: співставлення заявлених та фактичних

На практиці використання організаційних структур різниться від задекларованих. Так респонденти зазначили, що серед 8 підприємств, що декларують лінійну структуру, 2 використовують функціональну. Тобто, серед опитаних підприємств на практиці лінійна структура застосовується лише на 6 з 8 (55%). Виявлений феномен розбіжності між формальними і реальними організаційними структурами управління можна інтерпретувати через призму теорії інституційного роз'єднання [4]. Підприємства вимушені декларувати одні структури для регуляторних органів, водночас використовувати інші, більш ефективні механізми для операційної діяльності. Респондент-представник дистриб'ютора пояснює фактичне використання функціональної, а не лінійної структури потребою у прийнятті швидких автоматизованих рішень у типових бізнес-процесах без залучення вищої управлінської ланки, що найчастіше полягає у повторюваних процедурах внутрішнього та зовнішнього документообігу з контрагентами або формування та оформлення замовлень на постачання продукції. Респондент-представник імпортеру фармацевтичної продукції пояснює практичне використання функціональної, а не лінійної структури управління через наявність різних ланок вищого керівництва у материнській компанії, яка знаходиться за кордоном, із кожною з яких відбувається різна комунікація та наявний різний вид підзвітності.

Серед інших підприємств 2 використовують змішану організаційну структуру та 1 підприємство використовує лінійно-функціональну організаційну структуру як офіційно, так і у практичній діяльності. Так респондент-представник виробничого підприємства пояснює

використання змішаної організаційної структури великим розміром підприємства: наявність значної кількості структурних підрозділів, що мають різний оперативний та стратегічний функціонал, а також різні типи комунікації між ними. Респондент наводить приклад взаємодії між підрозділами маркетингу, комерції та виробництва як матричні під час проведення операцій із формування планів продажів на короткотермінові періоди від одного місяця до кварталу, тобто такі, які не потребують залучення вищого керівництва. Однак при виконанні процедури формування планів продажів середньої та довгої тривалості від року до трьох необхідне залучення лінійної організаційної структури із залученням вищого керівництва для внесення корективів та погодження.

Жоден із респондентів не зазначив, що підприємства вказують в установчих документах або використовують на практиці матричну, дивізійну або проєктну організаційну структуру. Так, респондент-представник виробничого підприємства зазначив, що їх використання могло би бути частково доцільним на його підприємстві, але через значну кількість підрозділів та різницю у їх операційній діяльності, впровадження таких структур було би недоцільним через потенційно значні затрати фінансових та адміністративних ресурсів. Також було зазначено, що такі типи організаційних структур управління на практиці є суттєво децентралізовані, що у випадку фармацевтичної галузі можуть значним чином робити зони відповідальності не чіткими не тільки у сфері прийняття управлінських рішень, але і у якості виготовлених товарів, що може частково негативно вплинути на якість продукції.

Однією з основних функцій організаційної структури є її адаптивність, тобто можливість пристосування до змін в залежності від зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Так одним із основних зовнішніх викликів для економіки України як в цілому, так й у фармацевтичній галузі як її складової, стало повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну в 2022 році.

Відповідно до результатів анкетування респондентів, жодне з підприємств не змінило тип організаційної структури від початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Респонденти-представники виробничих підприємств пов'язують стабільність використання типу організаційних структур як такі, що показали себе ефективно у період значного виклику, що йому передувало – пандемії коронавірусної хвороби.

Відсутність зміни типу організаційної структури управління не означає відсутності адаптивної трансформації архітектури управління під час війни підприємствами фармацевтичної галузі. Так із 11 (55%) респондентів зазначили, що на підприємствах, де вони працюють, відбулися зміни всередині структури після початку вторгнення, тобто з'явилися нові або зникли вже існуючі структурні підрозділи або змінилися взаємозв'язки між вже існуючими. Вони це пов'язують зі змінами у чисельності співробітників підприємств та необхідністю збільшення безпеки в операційній діяльності, яка пов'язана із товарами та послугами, а також збільшенням персональної безпеки життя та здоров'я для співробітників. Респондент-співробітник підприємства, що не виконує прямих дій із фармацевтичною продукцією або сировиною, проте його основним видом діяльності є надання послуг підприємствам, що працюють із фармацевтичною продукцією, зазначив, що зміни в організаційній структурі пов'язані з частковою переорієнтацією діяльності підприємства. Було зазначено, що через зменшення бюджетів контрагентів та зменшення кількості персоналу, підприємству довелось частково переорієнтувати основний вид діяльності з проведення аналітичної діяльності у проведення заходів із навчання та круглих столів для фармацевтів та лікарів із використанням низького рівня гостинності відповідно до вимог замовників. Інші респонденти заявляють, що значним чином змінилось підпорядкування співробітників та їх робочих функцій через загальне застосування такого методу праці, як дистанційна зайнятість для офісних працівників, як один із основних безпекових заходів.

Рис. 2. Діаграма адаптації організаційної структури управління підприємств фармацевтичної галузі до війни

Згідно з отриманими результатами анкетування, 5 респондентів з 11 зазначили, що з початку діяльності підприємства відбувалися зміни структури управління підприємством. Середня оцінка частоти зміни типу організаційної структури для підприємств, де такі зміни відбувалися, склала 3,6 бали за шкалою від 0 до 10 та 1,6 бали для всієї вибірки в цілому. Найчастіше зміни із оцінкою в 7 балів за шкалою від 0 до 10 відбувалися на підприємстві респондента-представника дистриб'ютора. Респондент-представник даного підприємства, що декларує та використовує на практиці лінійну структуру, повідомляє, що зміни у структурі відбувалися у період проведення АТО у 2014 році з лінійної до функціональної та пандемії коронавірусу у 2020-2021 роках з функціональної до лінійної. Така ситуація пояснюється необхідністю пристосування до переорієнтації діяльності закордонних компаній постачальників, які починали та переставали співпрацювати з бізнесом в Україні.

Високий рівень стандартів фармацевтичної галузі вимагає чітко визначених ієрархії, посадових інструкцій і прописаних робочих завдань, що часто мають вигляд прописаних алгоритмів. Саме тому деякі підприємства формують свою організаційну структуру управління базуючись виключно на вимогах стандартизації. Однак деякі підприємства розвиваються більш органічно, поступово впроваджуючи стандарти, необхідні для здійснення діяльності у фармацевтичній галузі.

В цілому, респонденти високо оцінюють загальну ефективність організаційних структур на своїх підприємствах із середньою оцінкою у 7,7 балів за шкалою від 0 до 10, де оцінка в 0 та 10 балів вказує на найнижчу та найвищу ефективність відповідно. При цьому, можна відмітити, що 6 респондентів вказали високі оцінки у 8 балів та вище. Такі високі оцінки ефективності можна пояснити стабільністю роботи підприємств навіть у кризовий воєнний період.

Респонденти-працівники 4 підприємств, де структура була сформована під впливом зовнішніх регуляторних вимог із оцінками нижче 5 балів за шкалою від 0 (коли причина використання організаційної структури пов'язана виключно стандартизацією або компаленсом) до 10 балів (коли причина використання організаційної структури пов'язана виключно органічним розвитком підприємства) схильні оцінювати ефективність наявної організаційної структури нижче із середньою оцінкою у 5,3 бали за шкалою від 0 до 10 балів, де 0 є найнижчим показником ефективності, а 10 є найвищим. Респонденти з цієї групи вказують на бюрократичні перепони та уповільнення процесів прийняття рішення.

Натомість, респонденти-представники компаній, які зазначили, що їхня організаційна структура склалася еволюційним шляхом органічного розвитку, демонструють значно вищі показники ефективності із середнім балом 9,1. Це дозволяє висунути гіпотезу, що надмірна

стандартизація галузі, яка є необхідною для забезпечення стандартизованої якості продукції, може створювати адміністративне навантаження, що може знизити управлінську гнучкість.

Для перевірки гіпотези про вплив необхідності застосування стандартизації при формуванні організаційної структури управління, на ефективність організаційної структури управління було проведено кореляційно-регресійний аналіз. Аналіз отриманих даних виявив сильний кореляційний зв'язок зі значенням ($r=0,85$) між причиною формування організаційної структури та оцінкою її ефективності при обсязі вибірки $n=11$. Значення коефіцієнту детермінації ($R^2=0,73$) свідчить про те, що 73% варіації в оцінці ефективності пояснюється саме рівнем свободи у виборі організаційної структури. Статистична перевірка підтвердила високу значущість моделі: р-значення для коефіцієнта регресії становить $p<0,001$, що значно менше порогового рівня 0,05, а стандартна похибка $SE=0,09$. Розрахований 95% довірчий інтервал для коефіцієнта впливу знаходиться в межах $[0,25;0,67]$, що підтверджує надійність виявленої закономірності. Висока детермінованість результатів підтверджує критичну роль управлінської автономії у забезпеченні ефективності.

Рис. 3. Регресійна модель залежності ефективності організаційної структури управління від причини її формування

Як незалежну змінну (x) обрано причину формування організаційної управлінської структури. Залежною змінною (y) обрана оцінка ефективності діючої структури. Результати моделювання демонструють тісний лінійний зв'язок між досліджуваними показниками. Емпіричне рівняння регресії має вигляд:

$$y = 0,46x + 5,17, (1)$$

де y – показник оцінки ефективності організаційної структури (бали);

x – показник оцінки причини формування організаційної структури (бали);

0,46 – коефіцієнт регресії;

5,17 – вільний член рівняння.

Відповідно до отриманого рівняння (1), базовий коефіцієнт ефективності стандартизованої структури складає 5,17. Відповідно, надмірна стандартизація без урахування специфіки діяльності підприємства забезпечує посередню ефективність організаційної управлінської структури. Значення коефіцієнту регресії 0,46 вказує, що збільшення оцінки причини формування в бік органічного розвитку підприємства на 1 бал підвищує оцінку ефективності на 0,5 балів.

Таким чином, можна стверджувати, що існує певний парадокс стандартизації, який у полягає у тому, що фармацевтична галузь в Україні вимагає значної стандартизації, а найбільш ефективними

себе вважають такі підприємства, які змогли адаптувати ці вимоги під власні господарські процеси, а не просто копіювали типові інструкції.

Встановивши статистично значущий вплив причини формування організаційної структури управління на її загальну ефективність доцільно поглибити аналіз, розглянувши соціальний аспект управління. У зв'язку з цим, наступним етапом дослідження стала перевірка гіпотези про те, чи створює високий рівень стандартизації та регламентації додаткові бар'єри для адаптації персоналу.

Швидкість адаптування нових співробітників до організаційної структури, як одного із елементів ефективного управління, в середньому респондентами оцінюється у 8,7 балів за шкалою від 0 до 10 балів. Найнижчу оцінку швидкості адаптування до організаційної структури мають підприємства, що на практиці використовують функціональну та лінійно-функціональну організаційну структуру із середнім показником у 8 балів. Найвищу оцінку швидкості адаптування до організаційної структури мають підприємства, що на практиці використовують змішану та лінійну організаційну структури із середнім показником в 9 балів. Відповідно до коментарів респондентів, відмінність в оцінках пов'язана із більш чітким розумінням нового співробітника позиції в структурі підприємства: лінійна та змішана структури більш чітко описують підзвітність до визначеного керівника та окреслюють зони відповідальності професійній діяльності, не зважаючи на відмінності у розмірах підприємства та виду його основної діяльності.

Рис. 4. Регресійна модель залежності швидкості адаптації нових співробітників до організаційної структури управління від причини її формування

Проведений кореляційний аналіз для вибірки (n=11) для доведення гіпотези про вплив стандартизації на швидкість адаптації нового співробітника виявив помірний зв'язок ($r=0,58$) між причиною формування організаційної структури управління та легкістю адаптації до неї. Оцінка статистичної значущості показала, що р-значення становить $p=0,064$, а стандартна похибка $SE=0,08$. Оскільки $p>0,05$ зв'язок формально не вважається статистично значущим на рівні 5%, однак спостерігається чітка тенденція: перехід до органічних структур позитивно впливає на адаптацію. 95% довірчий інтервал для коефіцієнта регресії охоплює діапазон $[-0,01;0,37]$, що включає нуль і підтверджує помірність впливу фактору ($R^2=0,33$). Це свідчить про те, що швидкість адаптації персоналу залежить переважно від інших чинників, окрім причини формування організаційної структури управління. Емпіричне рівняння регресії має вигляд:

$$y = 0,18x + 7,75, (2)$$

де y – показник оцінки швидкості адаптації нового співробітника до структури (бали);

x – показник оцінки причини формування організаційної структури (бали);
0,18 – коефіцієнт регресії;
7,75 – вільний член рівняння.

Рівняння регресії (2) показує, що перехід до органічних структур позитивно впливає на швидкість адаптації співробітників до організаційної структури управління. Значення вільного члену 7,75 вказує на те, що у стандартизованих підприємствах базовий рівень адаптації є високим. Коефіцієнт регресії 0,18 вказує на те, що зміщення фокусу розвитку від стандартизації до органічного розвитку незначним чином збільшує швидкість адаптації персоналу.

Таким чином, гіпотеза не знайшла критичного підтвердження. Однак, чим більше організаційна структура підприємства нав'язана стандартизацією, тим важче новим співробітникам адаптуватися до неї. Респонденти стверджують, що значна стандартизація сприймається персоналом як частина професійної діяльності та етики, що відрізняє галузь від індустрій з більшим ступенем креативу.

Рис. 5. Регресійна модель залежності ефективності використання організаційної структури управління від швидкості адаптації нових співробітників до неї

З огляду на виявлені особливості інтеграції персоналу, виникає наукова необхідність в оцінці ваги впливу даного фактору на загальну ефективність використання організаційної структури управління. Саме тому, окремим етапом дослідження стала перевірка гіпотези про вплив спрощення процедур адаптації нових співробітників на загальну ефективність організаційної структури управління. Проведений кореляційний аналіз ($n=11$) між швидкістю адаптації та загальною ефективністю підприємства виявив слабкий позитивний взаємозв'язок ($r=0,41$) з низьким значенням коефіцієнту детермінації ($R^2=0,17$). Розраховане значення $p=0,214$, що перевищує рівень значущості 0,05. При цьому стандартна похибка має доволі високе значення ($SE=0,54$). 95% довірчий інтервал складає $[-0,5; 1,93]$. Це дозволяє зробити висновок, що стандартизація процесів не завжди є недоліком, а 83% впливу на ефективність припадає на інші чинники. Емпіричне рівняння регресії має вигляд:

$$y = 0,72x + 1,46, (3)$$

де y – показник оцінки ефективності організаційної структури (бали);

x – показник оцінки швидкості адаптації нового співробітника до структури (бали);

0,72 – коефіцієнт регресії;

1,46 – вільний член рівняння.

Як видно із формули (3), коефіцієнт регресії 0,72 у рівнянні вказує на пряму залежність, тобто підвищення оцінки швидкості адаптації збільшує середню оцінку ефективності на 0,72 бали. Низьке значення вільного члена у 1,46 бали вказує на те, що у випадку повної неможливості адаптації персоналу, ефективність організаційної структури управління прямує до критично низьких значень.

Таким чином, гіпотеза про вплив швидкості адаптації на ефективність організаційної структури підтверджується лише частково. Специфіка фармацевтичної галузі в Україні, що характеризується високим рівнем регламентації та стандартизації, нівелює значення швидкості адаптації. Тобто складність організаційної структури не є критичним, якщо вона компенсується високою кваліфікацією кадрового складу. Респонденти також зазначають, що ефективність організаційної структури досягається не за рахунок швидкості введення у посаду, а завдяки високій кваліфікації ключового персоналу.

Висновки

Відповідно до результатів дослідження організаційних структур управління фармацевтичних підприємств України в умовах воєнного стану встановлено:

Невідповідність форм управління. Виявлено феномен інституційного роз'єднання: хоча у вибірці 72% підприємств декларують лінійну структуру для відповідності стандартам, фактично її використовують лише 55%. Більшість компаній підтримують бюрократичну ієрархію, паралельно підтримуючи більш адаптивні структури для операційної діяльності.

Стійкість архітектури під час війни. Жодне з досліджуваних підприємств не змінило тип організаційної структури після початку повномасштабного вторгнення. Адаптація відбувається шляхом внутрішньої трансформації: 55% компаній змінили функціонал або розташування в організаційній структурі підрозділів.

Фактори ефективності. Доведено критичну роль управлінської автономії. Кореляційний аналіз ($R^2=0,73$) підтвердив, що підприємства вибірки з «органічним» типом розвитку організаційної структури оцінюють свою ефективність значно вище ніж ті, що сформовані виключно за стандартами. Стандартизація забезпечує лише базовий рівень функціонування (5,17 балів за шкалою від 0 до 10), тоді ефективність досягається завдяки адаптації процесів.

Роль людського капіталу. Встановлено, що бюрократизація структури помірно ускладнює швидкість адаптації нових співробітників на підприємствах вибірки ($R^2=0,33$). Проте швидкість адаптації має слабкий вплив на загальну ефективність бізнесу ($R^2=0,17$). Це підтверджує, що у високо регламентованій фармацевтичній галузі операційна ефективність залежить переважно від інших виробничих та управлінських чинників (83%), а не від простоти інтеграції нових кадрів.

Список використаних джерел

1. Величко Я. І., Гетьман О. О. Оцінка організаційної структури управління підприємством. Економіка транспортного комплексу: : Харківський національний автомобільно-дорожній університет / ред.: О. М. Криворучко, Харків, 2024. Вип. 43. С. 88–114., DOI : 10.30977/ЕТК.2225-2304.2024.43.88.
2. Корицька О.І., Кальмук Б.Ю. Децентралізація управління підприємствами: класифікація та оцінка організаційних структур. Економіка та суспільство : Мукачівський державний університет, Мукачево, 2025, Вип. 74, DOI : <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-21>
3. Космідайло. І.В., Равлик. Р.В. Інституційні детермінанти трансформації управління підприємством у транзитивній економічній системі. *Підприємництво і торгівля* : Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2025, № 45, С.14–25 DOI : <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2025-45-02>.
4. Назаренко Л. Адаптивна організаційна структура управління як чинник ефективного менеджменту організації. *Нова педагогічна думка* : Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівне, 2022, №1 (109), С. 9–11, DOI: <https://doi.org/10.37026/2520-6427-2021-109-1-8-14>.

5. Наливайко Т. Еволюційна детермінація організаційних структур. *Економічний дискурс* : Подільський державний університет, Кам'янець-Подільський, 2020, С. 64-74, DOI : <https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-7>.
6. Рябова Є. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на організаційну структуру. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Переяслав, 31.05.2025, С. 12–14
7. Світлична А.В., Волкова Н.В., Дем'яненко Н.В. Фактори, що впливають на вибір структури управління організації. Вісник ПДАУ (Економіка, управління та фінанси) : Полтавський державний аграрний університет, 2024, Вип. 1, , С. 22–27, DOI : <https://doi.org/10.32782/pdau.eco.2024.1.4>
8. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби Належна виробнича практика. [Чинний від 4.05.2025]. Вид. офіц. Київ : Міністерство охорони здоров'я України, 2020. 309 с.
9. СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2025 Лікарські засоби Належна практика дистрибуції. [Чинний від 1.05.2025]. Вид. офіц. Київ : Міністерство охорони здоров'я України, 2025. 36 с.
10. Шпикуляк О.Г., Шеленко Д.І. Організаційно-інституційна адаптація аграрного підприємництва до засад європейського зеленого курсу в умовах міжнародної економічної інтеграції. *Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»* : Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон, Вип. 3, №76, С. 352–360, DOI : <https://doi.org/10.32782/business-navigator.76-60>.
11. Arroyo P. Ceremonial conformity: navigating institutional complexity and uncertainty in corporate political activities. *Society and Business Review* : Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom, 2025, Vol. 20, No 1, P. 133-159, DOI : <https://doi.org/10.1108/SBR-02-2024-0081>
12. Cherniavskiy, A., Tarasenko, D., Nikitiuk, V., Sahaidak-Nikitiuk, R., & Demchenko, N. Method approaches to assessing the adaptation potential of the industrial pharmaceutical enterprise to changing economic conditions. *ScienceRise: Pharmaceutical Science* : TECHNOLOGY CENTER PC, Kharkiv, 2023, No. 5(45), P. 90–98, DOI : <https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.290171>.
13. Ezejiofor, Raymond A. & Ezekwesili, Tochukwu P. Organizational structure and employee performance: evidence from pharmaceutical companies in Anambra state, Nigeria. *Innovations Journal*. – Abuja, Nigeria : Innovations Journal Publishers, 2021, No. 67, P.76–89.
14. Garafonova O., Marhasova V., Tkalenko N., Shut O., Kozyrieva O. Substantiation of the methodology of assessing the level of customer service of pharmaceutical companies. *Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики*: ТОВ «ФІНТЕХАЛІЯНС», Київ, 2022, Т. 5, № 46, С. 398–406, DOI : <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3888>.
15. Hanelt A., Bohnsack R., Marz D., Antunes Marante C. A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: Insights and Implications for Strategy and Organizational Change. *Journal of Management Studies* : Wiley-Blackwell, United Kingdom, 2020. Vol.58, No 5, P.1159-1197, DOI : <https://doi.org/10.1111/joms.12639>
16. Mandre J., Ntayi J.M., Kabagambe L.B., Kagaari J. Institutional isomorphism, self-organisation and the adoption of management controls. *Journal of Accounting and Management Information Systems* : EDITURA ASE, Bucharest, Romaina, Vol. 20, No 2, 2021, P. 332–364., DOI : <http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2021.02007>